

Криптомания

Патологическое влечение к сокрытию (криптомания)

МКБ-10

F63.8

Криптомания (от др.-греч. κρύπτω прятать, скрывать, и μανία страсть, безумие, влечение) — патологическое стремление скрывать намерения и мысли, стремиться из всего делать тайны, шифровать письма, укрывать обычно открытые части тела, скрываться от взоров и прятаться от других людей, избегать прикосновений, зарывать предметы в землю или прятать их иным образом от других людей.

Содержание

- 1 Предрасположенность и проявление
- 2 Этологическое соответствие
- 3 См. также
- 4 Ссылки

Предрасположенность и проявление

Как всякое психическое заболевание, склонность к криптомании врождённая, однако её проявлению способствуют или препятствуют факторы среды обитания, условия жизни, степень интеллектуального развития. Очевидно что определённая профессиональная деятельность, например служба в разведке, политическая или актёрская карьера, способствует развитию криптоманических тенденций, принуждая людей говорить не то, что они думают, создавать персональный образ, не

соответствующий их истинным качествам и склонностям. Некоторые традиции усиливают или ослабляют развитие криптоманических форм поведения. В частности, в репрессивных политических системах люди вынуждены заниматься самоцензурой высказываний, мыслей и поступков. Другой известный пример традиционной криптомании – паранжа, скрывающая всё тело женщины. Особой ритуальной табуизации подвергаются внешние сексуальные органы: повсеместно считается неприличным их публичная демонстрация и использование. В то время как принятие пищи традиционно совершается совместно и открыто, и ни у кого не вызывает удивления или отвращения, для испражнения и мочеиспускания отведены закрытые помещения – отхожие места, туалеты, являющиеся частью замкнутой канализационной системы. Институты тюремного заключения и погребения являются дальнейшими примерами социальной криптомании. Существующая в настоящее время финансово-экономическая система способствует развитию криптомании у людей, принуждая их к обособлению их вкладов, накоплений и заработных плат на счетах банков или посредством института частной собственности. Также частое использование перональных транспортных средств (автомобилей) способствует развитию криптомании.

Этологическое соответствие

Подобно другим поведенческим реакциям представителей рода Ното, криптомания имеет соответствие в животном мире. В частности, морфологическая или цветовая маскировка у хамелеонов, палочников, ночных бабочек, мимикрия у насекомых, рытьё нор и обитание в них у грызунов, являются проявлением инстинктивной криптомании. Криptomаническое поведение ярко выражено у черепах, улиток и ежей.

Многие птицы или белки закапывают съестное в землю, готовясь к зимнему периоду.

См. также

- Обсессивно-компульсивное расстройство
- Криптократия
- Крипторхизм

Ссылки

- Криптомания

Категории: Заболевания по алфавиту Психические расстройства

Последнее изменение этой страницы: 07:20, 22 марта 2012.

Википедия
Свободная энциклопедия

- [Главная страница](#)
- [Рубрикация](#)
- [Указатель А — Я](#)
- [Избранные статьи](#)
- [Случайная статья](#)
- [Текущие события](#)

- ▼ [Участие](#)
- [Сообщить об ошибке](#)
- [Портал сообщества](#)
- [Форум](#)
- [Свежие правки](#)
- [Новые страницы](#)
- [Справка](#)
- [Пожертвования](#)

- ▶ [Печать/экспорт](#)
- ▶ [Инструменты](#)

Статья [Обсуждение](#) Чтение [Правка](#) [История](#)

Криптомания

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [\[править\]](#)

Криптомания (от др.-греч. κρυπτός тайный, скрытый., и μαγία страсть, безумие, влечение) — патологическое стремление скрывать намерения и мысли, стремиться из всего делать тайны, шифровать письма, укрывать обычно открытые части тела, скрываться от взоров и прятаться от других людей, избегать прикосновений, зарывать предметы в землю или прятать их иным образом от других людей.

Патологическое влечение к сокрытию (криптомания)

МКБ-10 **F63.8**

Содержание [\[убрать\]](#)

- 1 [Предрасположенность и проявление](#)
- 2 [Этологическое соответствие](#)
- 3 [См. также](#)
- 4 [Ссылки](#)

Предрасположенность и проявление [\[править\]](#)

Как всякое психическое заболевание, склонность к криптомании врождённая, однако её проявлению способствуют или препятствуют факторы среды обитания, условия жизни, степень интеллектуального развития. Очевидно что определённая профессиональная деятельность, например служба в [разведке](#), политическая или актёрская карьера, способствует развитию криптоманических тенденций, принуждая людей говорить не то, что они думают, создавать персональный образ, не соответствующий их истинным качествам и склонностям. Некоторые традиции усиливают или ослабляют развитие криптоманических форм поведения. В частности, в репрессивных политических системах люди вынуждены заниматься самоцензурой высказываний, мыслей и поступков. Другой известный пример традиционной криптомании — [паранжа](#), скрывающая всё тело женщины. Особой ритуальной табуизации подвергаются внешние [сексуальные органы](#): повсеместно считается неприличным их публичная демонстрация и использование. В то время как принятие пищи традиционно совершается совместно и открыто, и ни у кого не вызывает удивления или отвращения, для испражнения и мочеиспускания отведены закрытые помещения — отхожие места, туалеты, являющиеся частью замкнутой канализационной системы. Институты [тюремного заключения](#) и [погребения](#) являются дальнейшими примерами социальной криптомании. Существующая в настоящее время финансово-экономическая система способствует развитию криптомании у людей, принуждая их к обособлению их вкладов, накоплений и заработных плат на счетах банков или посредством института частной собственности. Также частое использование перональных транспортных средств (автомобилей) способствует развитию криптомании.

Этологическое соответствие [\[править\]](#)

Подобно другим поведенческим реакциям представителей рода [Homo](#), криптомания имеет соответствие в животном мире. В частности, морфологическая или цветовая [маскировка](#) у хамелеонов, [палочников](#), ночных бабочек, [мимикрия](#) у насекомых, рытё нор и обитание в них у грызунов, являются проявлением инстинктивной криптомании. Криптоманическое поведение ярко выражено у черепах, улиток и ежей. Многие птицы или белки закапывают съестное в землю, готовясь к зимнему периоду.

См. также [\[править\]](#)

- [Обсессивно-компульсивное расстройство](#)
- [Криптократия](#)

- [Криптомания](#)

Категории: [Заболевания по алфавиту](#) | [Психические расстройства](#)

Последнее изменение этой страницы: 08:51, 23 марта 2012.

Текст доступен по [лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike](#); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. [Условия использования](#).

Wikipedia® — зарегистрированная торговая марка [Wikimedia Foundation, Inc.](#), некоммерческой организации.

[Свяжитесь с нами](#)

[Политика конфиденциальности](#) [Описание Википедии](#) [Отказ от ответственности](#)

[Мобильная версия](#)

